

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE E O PORQUÉ

Actitude dos agricultores galegos cara á rotación de cultivos

Manter un solo fértil e saudable é clave para obter boas colleitas, pero máis do 60 % dos solos da UE están degradados debido ás prácticas agrícolas intensivas, á contaminación e ó cambio climático. O proxecto SoildiverAgro quere comprender as decisións dos agricultores sobre a xestión sostible do solo e promover prácticas que melloren a saúde do solo, aumenten o rendemento dos cultivos e beneficien o medio ambiente. Cando un agricultor ve que unha práctica funciona e que conta co respaldo da súa comunidade, doutros produtores e de organizacións agrarias, é máis probable que a poña en práctica. Ademais, experiencias de éxito, asesoramento técnico e apoio económico poden ser factores clave para impulsar cambios a longo prazo. Pero, para que estas prácticas se adopten de maneira efectiva, é fundamental coñecer como os propios agricultores perciben a calidade do solo, como a avalían e en que medida cren que poden melloralas coas súas decisións.

En Galicia, rexión Atlántica de España, o estudo centrouse na diversificación de cultivos, combinando especies como patacas

e hortalizas nunha mesma campaña ou en rotación, co obxectivo de mellorar a calidade do solo. Para obter datos, realizáronse 62 enquisas a agricultores en colaboración con centros de investigación, asociacións agrarias, grupos de desenvolvemento rural, revistas e xornais agrícolas e redes sociais das entidades participantes.

Os agricultores galegos demostraron unha actitude moi positiva cara á mellora do solo, incluso máis que noutras rexións. Moitos mostraron interese na diversificación de cultivos en pataca, e o 66 % manifestou a súa intención de poñela en práctica no futuro. As principais razóns foron os impactos positivos sobre a calidade do solo e o aumento da colleita. Os agricultores con experiencia previa no uso destas técnicas eran os máis dispostos a seguilas aplicando, o que demostra que a experiencia previa xoga un papel importante na decisión de manter este tipo de prácticas.

1. Experimento de campo de trigo levado a cabo no proxecto SoildiverAgro.

PALABRAS CHAVE

Saúde do solo, xestión sostible do solo, diversificación de cultivos, percepción dos agricultores, experiencia práctica

AUTORES

Paul Swagemakers, Universidade de Vigo, España
Marina Gómez Rodríguez, Universidade de Vigo, España
Miguel Enríque Rodríguez Mendez, Universidade de Vigo, España
Eija Pouta, LUKE, Finlandia
David Fernández-Calviño, Universidade de Vigo, España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.